
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 174:070

DOI 10.5281/zenodo.18933580

Кравцов В. В., Нохрина В. С.

Кравцов Владимир Владимирович, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики, доктор филологических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, стр. 1, д. 82, проспект Вернадского, Москва, Россия, 119571. E-mail: kanshina.vlada@bk.ru.

Нохрина Влада Сергеевна, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, стр. 1, д. 82, проспект Вернадского, Москва, Россия, 119571. E-mail: kanshina.vlada@bk.ru.

Профессионально-этические стандарты деятельности журналиста в условиях цифровой медиасреды

Аннотация. Статья посвящена исследованию трансформации профессионально-этических стандартов журналистской деятельности в условиях цифровой медиасреды в России. Так, цифровизация медиaprостранства формирует новые вызовы, такие как ускорение информационного потока, алгоритмическое ранжирование публикаций, рост пользовательского контента, давление на журналиста со стороны аудитории и рекламных интересов. Были использованы методы контент-анализа публикаций ведущих российских СМИ («Коммерсантъ», «РИА Новости», «ТАСС», «Ведомости», «Российская газета»), сравнительный анализ нормативных документов и профессионального кодекса, экспертное интервью с редакторами и журналистами. Результаты показали, что нарушения этических стандартов в цифровой среде зачастую связаны с публикацией непроверенных сообщений из социальных сетей, использованием сенсационных заголовков, манипуляцией визуальными элементами, а также недостаточной прозрачностью редакционных решений.

Ключевые слова: профессиональная этика, журналистика, цифровая медиасреда, российские СМИ, информационная достоверность, верификация, аудитория, цифровая грамотность.

Kravtsov V. V., Nokhrina V. S.

Kravtsov Vladimir Vladimirovich, Professor, Department of Public Relations and Media Policy, Doctor of Philology, Associate Professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Bldg. 1, Bldg. 82, Vernadsky Avenue, Moscow, Russia, 119571. E-mail: kanshina.vlada@bk.ru.

Nokhrina Vlada Sergeevna, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Bldg. 1, Bldg. 82, Vernadsky Avenue, Moscow, Russia, 119571. E-mail: kanshina.vlada@bk.ru.

Professional and ethical standards of journalistic activities in the digital media environment

Abstract. This article examines the transformation of professional and ethical standards for journalistic activity in the digital media environment in Russia. The digitalization of the media landscape is creating new challenges, such as the acceleration of information flow, algorithmic ranking of publications, the growth of user-generated content, and pressure on journalists from audiences and advertising interests. The article utilizes content analysis of publications from leading Russian media outlets (Kommersant, RIA Novosti, TASS, Vedomosti, and Rossiyskaya Gazeta), a comparative analysis of regulatory documents and the professional code, and expert interviews with editors and journalists. The results show that violations of ethical standards in the digital environment are often associated with the publication of unverified social media posts, the use of sensational headlines, the manipulation of visual elements, and a lack of transparency in editorial decisions.

Key words: professional ethics, journalism, digital media environment, Russian media, information reliability, verification, audience, digital literacy.

Цифровая трансформация медиасреды в России радикально изменила характер журналистской деятельности, структуру новостного потока и способы взаимодействия с аудиторией. В условиях ускоренного информационного обмена, высокой конкуренции за внимание читателя и влияния алгоритмических систем на распространение контента профессионально-этические стандарты журналиста подвергаются новым испытаниям. Так, журналисты вынуждены сталкиваться с дилеммами, связанными со скоростью публикации, достоверностью информации, приватностью источников и собственным публичным имиджем в сети [11, с. 162]. Подобного рода изменения создают необходимость системного анализа современного опыта, выявления этических рисков и формирования рекомендаций по адаптации стандартов к цифровой среде.

Важно отметить, что современная цифровая медиасреда характеризуется достаточно высоким темпом информационного обмена. Каждый день на различных платформах публикуются десятки тысяч новостных материалов, многие из которых формируются с опорой на поль-

зовательский контент [1, с. 145]. Журналисту необходимо не только оценивать уровень достоверности информации, но и принимать во внимание влияние контента на общественное мнение, возможные юридические последствия и репутационные риски для издания [10, с. 143]. Подобного рода факторы делают тему профессиональной этики в сфере журналистики особенно актуальной.

Также особое внимание уделяется вопросу взаимодействия с аудиторией. В цифровой среде читатель стал активным соавтором информационного процесса [5, с. 50]. Комментарии, репосты, лайки формируют информационное поле и могут усиливать распространение недостоверных данных [7, с. 336]. Журналист должен учитывать такие механизмы и уметь минимизировать возможные этические риски, обеспечивая баланс между свободой слова и ответственностью перед обществом.

Эмпирическая база исследования составлена из публикаций российских СМИ за 2020–2025 годы. Для анализа было выбрано 1500 публикаций следующих ведущих изданий: «Коммерсантъ», «РИА Новости», «ТАСС», «Ведомости», «Рос-

сийская газета», включая федеральные и региональные новости, материалы исследований и репортажи с высоким уровнем общественной значимости. Кроме того, было отобрано 500 публикаций для углубленного контент-анализа, при котором учитывались статьи с наибольшим числом просмотров, комментариев и репостов, чтобы оценить реакцию аудитории на контент и его влияние на восприятие достоверности информации. Были использованы следующие методы исследования:

– Контент-анализ в виде систематического разбора публикаций на наличие фактических ошибок, сенсационных заголовков, манипулятивной визуализации и нарушений приватности источников. Каждая публикация оценивалась по десяти критериям достоверности, включая проверку источников, точность цитирования и прозрачность редакционных исправлений;

– Сравнительный анализ нормативных документов в форме сопоставления положений кодекса профессиональной этики журналиста, внутренних редакционных регламентов с практическими кейсами публикаций;

– Экспертные интервью (3 полуструктурированных интервью) с редакторами и журналистами федеральных и региональных изданий, включая сотрудников отделов, занимающихся проверкой информации. Интервью были направлены на выявление реальных сложностей соблюдения стандартов этики в цифровой среде, использования пользовательского контента и влияния алгоритмических систем на редакционную политику.

По результатам исследования контент-анализ выявил, что 47 % проанализированных публикаций содержали элементы, потенциально нарушающие этические стандарты внутренних редакционных регламентов. Основные нарушения включали: публикацию непроверенной информации из социальных сетей, сенсационные заголовки, некорректное использование визуальных материалов и

случаи некорректного цитирования источников. Например, в апреле 2021 года «Ведомости» опубликовали статью о финансовых махинациях, основываясь на непроверенных сообщениях в социальных сетях. После внутренней проверки редакция внесла корректировки с соответствующим исправлением материалов статьи.

Что касается сравнительного анализа нормативных документов, то он показал, что существующие положения Кодекса профессиональной этики российского журналиста Союза журналистов России формулируют базовые принципы журналистской этики (достоверность, объективность, независимость, уважение к частной жизни) [12]. Тем не менее цифровая специфика в форме алгоритмической селекции, верификации пользовательского контента, прозрачности взаимодействия с аудиторией отражена только частично и нуждается в конкретизации.

Экспертные интервью выявили несколько основных направлений проблемной этического опыта, а именно:

1. давление на скорость публикации;
2. недостаточная подготовка сотрудников;
3. сложности с приватностью;
4. влияние алгоритмов.

Дополнительно респондентами отмечалась необходимость создания внутренних редакционных этических комитетов, которые могли бы оценивать материалы перед публикацией, особенно когда речь идет о публикациях с высокой общественной значимостью.

Последующий анализ выявил, что многие редакции применяют собственные внутренние регламенты для реализации контроля за качеством публикаций. Они отличаются обязательной проверкой цитат, фото- и видеоматериалов, а также документированием источников. Опыт респондентов показывает, что такие меры снижают количество ошибок, повышают уровень доверия аудитории и формируют культуру ответственности среди журналистов. Более того, активное взаимодей-

ствие с аудиторией через официальные каналы обратной связи позволяет быстро корректировать ошибки и повышать прозрачность редакционной работы.

Анализ результатов исследования показывает, что цифровая медиасреда в значительной степени влияет на соблюдение профессионально-этических стандартов. Одной из основных проблем остается баланс между скоростью публикации и качеством проверки информации. В редакциях, где установлены четкие процедуры верификации, количество нарушений стандартов достоверности значительно ниже. В то же время редакции, ориентированные на высокую вовлеченность аудитории, нередко сталкиваются с ситуациями, когда непроверенные данные попадают в публикации, что может подорвать доверие читателей.

Второй аспект затрагивает подготовку и цифровую медиаграмотность журналистов. Многие сотрудники не имеют достаточного опыта в оценке достоверности пользовательского контента, что повышает риск публикации недостоверной информации. Регулярные тренинги и семинары позволяют снизить данные риски, повысить профессиональный уровень персонала и сформировать понимание этических принципов в цифровой среде [9, с. 9].

Третий аспект связан с алгоритмическими особенностями современных медиаплатформ. Алгоритмы ранжирования контента оказывают прямое влияние на видимость публикаций, что иногда побуждает редакции изменять заголовки или структуру материала для повышения кликабельности. Подобного рода действия создают этические дилеммы, так как могут искажать смысл информации. Важно, чтобы редакционные политики учитывали влияние алгоритмов, но при этом сохраняли принципы достоверности и объективности [8, с. 298].

В качестве четвертого аспекта можно выделить взаимодействие с аудиторией. Так, современные читатели активно участвуют в распространении информации, комментируют и делятся публикаци-

ями, что открывает возможности для обратной связи и коррекции ошибок, но также создает риски усиления дезинформации [2, с. 273]. Редакции должны разрабатывать механизмы контроля пользовательского контента и прозрачного реагирования на ошибки, чтобы минимизировать этические нарушения.

Пятый аспект связан с использованием визуальных материалов. Фото и видео оказывают достаточно сильное эмоциональное воздействие, и их некорректная обработка или манипуляция может вводить аудиторию в заблуждение. Этические регламенты должны включать четкие инструкции по работе с визуальными элементами, обязательную проверку авторства и согласование с редактором перед публикацией [6, с. 83].

Наконец, исследование подчеркивает важность создания внутренних этических комитетов и внедрения многоступенчатых процедур проверки материалов [3, с. 12]. Подобного рода подход позволяет снизить количество нарушений, повысить прозрачность редакционных решений и укрепить доверие аудитории. Более того, важно, чтобы данные механизмы были интегрированы в повседневную работу редакций, а не оставались формальными документами.

Цифровая медиасреда в России предъявляет новые и сложные требования к профессионально-этическим стандартам журналиста. Ускорение информационного потока и алгоритмическая оптимизация публикаций требуют внедрения многоступенчатых систем проверки и контроля качества материалов. Недостоверная информация, непроверенные источники и сенсационные заголовки могут потенциально привести к потере доверия аудитории и репутационным рискам для издания.

Так, прозрачность редакционных решений и активное взаимодействие с аудиторией представляются важными инструментами для снижения рисков. Публикация исправлений, комментариев и объяснений причин редакционных изме-

нений позволяет повысить уровень доверия и укрепить репутацию СМИ.

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая медиаграмотность журналистов и редакторов, внедрение внутренних этических комитетов, разработка редакционных алгоритмических стратегий и систематическая проверка

пользовательского контента обеспечивают баланс между скоростью публикации и достоверностью информации. Такой подход способствует сохранению высокого уровня профессионализма в журналистике, укреплению доверия общества к СМИ и формированию этической среды в условиях цифровой медиасреды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азовская Е. Г. Свобода слова в СМИ и информационные войны // Коммуникационный вектор - 2023: сборник статей Всероссийского симпозиума. Москва: Блок-Принт, 2023. С. 145–153.
2. Вальковский М. А. Процесс трансформации жанров в цифровой медиасреде: характер, факторы и пределы // Журналистика - медиалогия - наставничество: материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Б. В. Стрельцова. Минск: Белорусский государственный университет, 2023. С. 272–281.
3. Гусейнов Г. Свобода слова и промежуточные состояния // Palladion. 2024. № 9. С. 10–18. DOI 10.55167/de9e97ca32c4.
4. Зорин К. А. Журналистика в сетевом обществе: практикум. Казань: ООО "Бук", 2025. 261 с.
5. Панченко С. И. Историческая эволюция форматов журналистики: от сетевых изданий 2010-х к новостным публикациям на платформе Telegram (на примере сетевого издания «риа Новости») // Интеллект будущего: сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства "Новая Наука", 2025. С. 50–58.
6. Рублева К. А., Жигалова Ю. В. Проблемы и перспективы мультимедийной сетевой журналистики // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. 2023. № 6(54). С. 83–89.
7. Рудийко Л. В. Сетевая журналистика: стратегии и тактики // Актуальные проблемы теоретической и прикладной филологии: материалы XI Международной научно-практической конференции. Уфа: Уфимский университет науки и технологий, 2023. С. 336–342.
8. Третьяков В. Т. Функции журналистики в сетевую эпоху // Цифровая журналистика: технологии, смыслы и особенности творческой деятельности: материалы II Международной научно-практической конференции. Екатеринбург: Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2025. С. 298–307.
9. Чжао Ц. Журналистика и право: анализ законодательства в области свободы прессы в России и Китае // Успехи гуманитарных наук. 2025. № 1. С. 7–17.
10. Чуксина В. В. Правовые рамки свободы слова в российской истории // Евразийский юридический журнал. 2025. № 7(206). С. 143–149.
11. Ющук М. И. Парадоксы свободы слова в эпоху глобальной цифровизации // World science: problems and innovations: сборник статей LXXXIII Международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и Просвещение, 2025. С. 162–175.
12. Кодекс профессиональной этики российского журналиста Союза журналистов России (принят Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 года). URL: <https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/633-kodeks-professionalnoj-etiki-rossijskogo-zhurnalista> (дата обращения: 12.02.2026).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Azovskaya E. G. Svoboda slova v SMI i informacionnye vojny // Kommunikacionnyj vektor - 2023: sbornik statej Vserossijskogo simpoziuma. Moskva: Blok-Print, 2023. S. 145–153.
2. Val'kovskij M. A. Process transformacii zhanrov v cifrovoj mediasrede: harakter, faktory i predely // Zhurnalistika - medialogiya - nastavnichestvo: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy

- konferencii, posvyashchenoj pamyati professora B. V. Strel'cova. Minsk: Belorusskij gosudarstvennyj universitet, 2023. S. 272–281.
3. Gusejnov G. Svoboda slova i promezhutochnye sostoyaniya // Palladion. 2024. № 9. S. 10–18. DOI 10.55167/de9e97ca32c4.
 4. Zorin K. A. ZHurnalistika v setevom obshchestve: praktikum. Kazan': OOO "Buk", 2025. 261 s.
 5. Panchenko S. I. Istoricheskaya evolyuciya formatov zhurnalistiki: ot setevyh izdaniy 2010-h k novostnym publikacijam na platforme Telegram (na primere setevogo izdaniya «ria Novosti») // Intellect budushchego: sbornik statej Mezhdunarodnogo nauchno-issledovatel'skogo konkursa. Petrozavodsk: Mezhdunarodnyj centr nauchnogo partnerstva "Novaya Nauka", 2025. S. 50–58.
 6. Rubleva K. A., ZHigalova YU. V. Problemy i perspektivy mul'timedijnoj setевой zhurnalistiki // Rossijskaya nauka i obrazovanie segodnya: problemy i perspektivy. 2023. № 6(54). S. 83–89.
 7. Rudijko L. V. Setevaya zhurnalistika: strategii i taktiki // Aktual'nye problemy teoreticheskoy i prikladnoj filologii: materialy HI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Ufa: Ufimskij universitet nauki i tekhnologij, 2023. S. 336–342.
 8. Tret'yakov V. T. Funkcii zhurnalistiki v setevuyu epohu // Cifrovaya zhurnalistika: tekhnologii, smysly i osobennosti tvorcheskoj deyatel'nosti: materialy II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Ekaterinburg: Ural'skij federal'nyj universitet im. pervogo Prezidenta Rossii B.N. El'cina, 2025. S. 298–307.
 9. CHzhao C. ZHurnalistika i pravo: analiz zakonodatel'stva v oblasti svobody pressy v Rossii i Kitae // Uspekhi gumanitarnyh nauk. 2025. № 1. S. 7–17.
 10. CHuksina V. V. Pravovye ramki svobody slova v rossijskoj istorii // Evrazijskij juridicheskij zhurnal. 2025. № 7(206). S. 143–149.
 11. YUshchuk M. I. Paradoksy svobody slova v epohu global'noj cifrovizacii // World science: problems and innovations: sbornik statej LXXXIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Penza: Nauka i Prosveshchenie, 2025. S. 162–175.
 12. Kodeks professional'noj etiki rossijskogo zhurnalista Soyuza zhurnalistov Rossii (prinyat Kongressom zhurnalistov Rossii 23 iyunya 1994 goda). URL: <https://presscouncil.ru/teoriya-i-praktika/dokumenty/633-kodeks-professionalnoj-etiki-rossijskogo-zhurnalista> (data obrashcheniya: 12.02.2026).

Поступила в редакцию: 03.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.